

Левкин И. М., Власова И. А.

Военно-техническое сотрудничество России в системе национальной безопасности страны

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-31-39

Левкин Игорь Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
 Профессор кафедры международных отношений
 Доктор военных наук, профессор
 lev.kin@yandex.ru

Власова Ирина Анатольевна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
 Аспирант кафедры международных отношений
 iris1289@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрена роль военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами в обеспечении национальной безопасности страны. Показано, что ВТС является важной функцией системы государственного управления национальной безопасностью, так как ее результаты в той или иной степени влияют на основные элементы национальной безопасности: государственный, общественный, информационный, экологический, экономический, транспортный, энергетический.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

государственная система управления национальной безопасностью, военно-техническое сотрудничество, продукция военного назначения, оборонно-промышленный комплекс, государственная безопасность, общественная безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность, экономическая безопасность, транспортная безопасность, энергетическая безопасность

Levkin I. M., Vlasova I. A.

Military and Technical Cooperation of Russia in System of National Security of the Country

Levkin Igor Mikhailovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
 Professor of the Chair of International Relations
 Doctor of Science (Military Science), Professor
 lev.kin@yandex.ru

Vlasova Irina Anatolievna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
 Graduate Student of the Chair of International Relations
 iris1289@yandex.ru

ABSTRACT

In the article, the role of the military and technical cooperation (MTC) of Russia with the foreign states in ensuring national security of the country is considered. It is shown, that MTC is important function of system of Public administration of national security as its results in a varying degree influence basic elements of national security: state, public, information, ecological, economic, transport, power.

KEYWORDS

state control system of the national security and military-technical cooperation, military products, military-industrial complex, state security, public security, information security, environmental security, economic security, transport security, energy security

Национальная безопасность РФ представляет собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.

Система обеспечения национальной безопасности представляет собой совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов¹. Основным конституционным органом, который осуществляет подготовку решений Президента РФ в области обеспечения национальной безопасности, является Совет безопасности. Он создан в 1992 г. В своей деятельности Совет безопасности руководствуется Положением о Совете безопасности РФ, утвержденным Указом Президента РФ № 726 от 7 июня 2004 г.

Среди основных функций (полномочий) Совета безопасности РФ особое место занимает военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ с иностранными государствами. Так, Положение о Совете безопасности РФ обязывает осуществлять своевременное рассмотрение вопросов обеспечения национальной безопасности в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; проведение стратегической оценки на основе анализа информации о его текущем состоянии, разработке, производстве и внедрении современных видов вооружения, военной и специальной техники; участие в реализации основных направлений государственной политики в области военного и военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

В целом под военно-техническим сотрудничеством РФ с иностранными государствами понимают деятельность в области международных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения².

Особое внимание к военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными государствами связано с той ролью, которое оно играет в решении основных задач национальной безопасности.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере государственной безопасности. Под государственной безопасностью понимают состояние прочности, незыблемости и нерушимости политической и экономической основы и государственной границы³.

Одним из федеральных органов исполнительной власти, входящим в политическую систему, является Федеральная служба по военно-техническому сотрудниче-

¹ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. URL: <http://rg.ru/gazeta/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-doc.html> (дата обращения: 06.10.2016).

² О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: федер. закон от 21 июля 2014 г. № 259-ФЗ // Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. URL: <http://rg.ru/2014/07/25/rostehnologik-doc.html>. (дата обращения: 06.10.2016).

³ Государственная безопасность // Википедия: электрон. энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_безопасность (дата обращения: 06.10.2016).

ству (ФСВТС). В соответствии с Положением о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, она принимает решение:

- о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее продукции военного назначения в порядке, установленном Президентом Российской Федерации;
- о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения;
- о предоставлении в установленном порядке по уполномочию Президента Российской Федерации организациям-разработчикам и производителям продукции военного назначения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации к ранее поставленной продукции военного назначения, проведения работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с модернизацией, предполагающей проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной продукции военного назначения, а также обучения иностранных специалистов проведению указанных работ; о лишении в установленном порядке названных организаций указанного права с направлением информации об этом Министру обороны Российской Федерации;
- об организации выставок и показов образцов продукции военного назначения в Российской Федерации и в иностранных государствах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- о выдаче в установленном порядке по требованию уполномоченных органов иностранных государств сертификатов конечного пользователя при ввозе продукции военного назначения иностранного производства для нужд организаций-разработчиков и производителей продукции военного назначения;
- об утверждении перечней образцов продукции военного назначения, предлагаемой к экспонированию на выставках и экспозициях¹.

По мнению ряда государственных деятелей РФ, формирующих политику в сфере ВТС РФ с иностранными государствами, оружие в современном мире является не только политическим, но и геополитическим товаром².

В связи с этим ФСВТС как политический инструмент государства позволяет:

- расширить сферу политического, военного и экономического влияния России в мире;
- создать положительный имидж России за рубежом в условиях расширения масштабов и спектра межгосударственных взаимодействий;
- повысить доверие к себе политического и военного руководства иностранных государств;
- укреплять и развивать союзнические и партнерские отношения, придавая им соответствующий международно-правовой статус, что не только способствует повышению уровня военной безопасности государства, но и позволяет достичь интегративного эффекта за счет формирования совместных систем военной без-

¹ Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству: Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 26 авг. 2016 г.) // Консультант Плюс: справ. правовая система [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 06.10.2016).

² Чemezov С. В. Оружие — товар политический // Российская газета: интернет-портал. 2006. № 4238 [Электронный ресурс]. URL: <http://rg.ru/2006/12/04/chemezov.html>; Коротченко И. Ю. Оружие — товар геополитический // Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. URL: <http://file-rg.ru/context/3187> (дата обращения: 07.10.2016).

опасности (например, создание объединенной системы ПРО России и Белоруссии и объединенной системы ПРО ОДКБ, возобновление действия ДОВСЕ и т. п.) [1].

Важным элементом государственной безопасности является военная безопасность, под которой понимают состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризующееся отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять¹. Роль ВТС в обеспечении военной безопасности заключается:

- во-первых, в том, что, предоставляя продукцию военного назначения на продажу, РФ демонстрирует уровень военно-технического состояния своих Вооруженных Сил;
- во-вторых, в большинстве случаев оружие продается союзным государствам, в первую очередь государствам ОДКБ и СНГ, что позволяет рассчитывать на военную помощь в случае необходимости;
- в-третьих, необходимость постоянного совершенствования ВТС является стимулирующим фактором для дальнейшего развития вооружения и военной техники.

Прочность экономической основы государства в рамках государственной безопасности определяется прочностью и надежностью ее элементов, экономических и организационных связей внутри системы, способностью выдерживать внутренние и внешние нагрузки. Важнейшим элементом экономической основы государства является его промышленный потенциал, представляющий собой совокупность возможностей промышленных предприятий страны.

Совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт составляет оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ, многие из которых являются субъектами ВТС.

Оборонные предприятия России включают в себя около 1400 заводов различного профиля. В их состав входят такие крупные объекты — субъекты ВТС, как: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Объединенная авиастроительная корпорация, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России», ОАО НПК «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие», Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ФГУП ММП «Салют», АО «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Курганский машиностроительный завод», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» и другие.

Предприятия ОПК представляют собой наиболее наукоемкий сектор экономики страны и сохраняют накопленный научно-производственный потенциал, так как в нем реализуется от 65 до 75% инноваций в области общенациональных научных разработок [5].

От уровня развития ОПК зависят многие секторы экономики: машиностроение, микро- и радиоэлектроника, судо- и авиастроение, ракетно-космическая сфера, транспорт, телекоммуникации, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение и другие.

Несмотря на трудности, характерные в настоящее время для состояния всего промышленного комплекса страны, потенциал ОПК является той основой, на которой возможно решать проблему подъема экономики и выхода из кризиса.

¹ Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета: интернет-портал. 2014. № 6570 [Электронный ресурс]. URL: <http://rg.ru/2014/12/29/doktrina.html> (дата обращения: 07.10.2016).

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере общественной безопасности. Под общественной безопасностью в общем виде понимают защищенность личности, общества и государства преимущественно от внутренних угроз общепаспного характера. Она предполагает, в том числе, отсутствие конфликтов на трудовой почве, которые во многом зависят от занятости населения, характера трудовой деятельности, внутреннего психологического климата в трудовых коллективах.

Социальная роль субъектов ВТС в общественной безопасности заключается в том, что его предприятия ОПК расположены практически на всей территории страны, являясь во многих случаях градообразующими структурами (129 предприятий в 32 субъектах федерации) [4]. На предприятиях ОПК работают 1,7 млн человек.

Необходимость развития кадрового потенциала ОПК стимулирует развитие системы подготовки (переподготовки) кадров, привлечения на инновационно-активные предприятия высококвалифицированных специалистов. Так, доля выпускников, обучившихся в рамках Госплана, трудоустроившихся после окончания обучения (от общей численности поступивших, %) должна достичь в 2020 г. 70% (по сравнению с 2015 г. — 36%).

В целом в период до 2025 г. кадровая потребность ОПК только по отраслям, подведомственным Минпромторгу России, оценивается более чем в 676 тыс. человек, в том числе: инженеров — 166 тыс.; среднетехнического персонала — более 121 тыс.; рабочих — более 390 тыс. [3]¹.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере информационной безопасности. Под информационной безопасностью понимают состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности, законных прав личности и общества в информационной сфере. В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники, технологий и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир живой природы, включающий и самого человека) [2].

ВТС в информационно-технической сфере представляет собой экспорт и импорт информационных систем и продуктов, результатов интеллектуальной деятельности, например таких, как программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства или эксплуатации оборудования, материалов или программного обеспечения военного назначения; проектная, конструкторская и научно-техническая документация на создание, производство, модернизацию, эксплуатацию, боевое применение, ремонт и (или) уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники и оказание технического содействия в организации этих работ; автоматизированные системы командования и управления при помощи которых осуществляется ввод, обработка и передача основной информации для эффективной деятельности группировок, оперативных соединений, боевых соединений, частей, кораблей, подразделений или боевой техники, находящейся под командованием и т. п.².

¹ См. также: Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в 2016–2020 годах» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 февраля 2016 г. № 170) // Гарант.ру.: инф.-правовой портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71241796> (дата обращения: 05.10.2016).

² Единый список продукции военного назначения государств-членов Таможенного союза // Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_869_3.pdf (дата обращения: 05.10.2016).

Роль ВТС в сфере информационной безопасности определяется:

- дополнительным поступлением средств от продажи информационной продукции военного назначения;
- снижением риска участия большинства партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству в информационной войне (информационно-психологической сфере);
- необходимостью совершенствования информационных систем и технологий и систем их защиты, входящих в продукцию военного назначения (ПВН), имеющую спрос на мировом рынке вооружений;
- развитием системы специального маркетинга конъюнктуры мирового рынка вооружений.

Кроме того, импорт информационных систем и продуктов позволяет повысить информатизацию современного российского общества и обеспечить его экономический рост.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере экологической безопасности. Под экологической безопасностью понимают допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека [6].

В явном виде ВТС не оказывает влияние на экологическую безопасность РФ. Однако стоит отметить, что в случае продажи устаревших образцов вооружения и военной техники исключается ее негативное воздействие на экологическую обстановку в процессе эксплуатации или хранения на территории страны-производителя.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере экономической безопасности. Под экономической безопасностью понимают такое состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются защита национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных интересов людей, общества, государства¹.

В числе главных стратегических рисков и угроз в экономической сфере на долгосрочную перспективу Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. выделяет сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокую зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потерю контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующую труднедостаточность, низкую устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции².

Снижение негативного влияния названных угроз может быть обеспечено выполнением ряда основных задач ВТС:

- укрепление военно-политических позиций Российской Федерации в различных регионах мира;
- поддержание на необходимом уровне экспортного потенциала Российской Федерации в области обычных вооружений;
- развитие научно-технической и производственной базы оборонных отраслей промышленности, их научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений и организаций;

¹ Экономическая безопасность: сущность, факторы, критерии // econominfo.ru: веб-сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://econominfo.ru/view-article.php?id=143> (дата обращения: 05.10.2016).

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. URL: <http://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html> (дата обращения: 05.10.2016).

- получение валютных средств для государственных нужд, развития военного производства, конверсии, уничтожения (утилизации) ВВТ и структурной перестройки предприятий оборонных отраслей промышленности;
- обеспечение социальной защиты персонала организаций, разрабатывающих и производящих вооружение, военные, специальные технику и имущество¹.

В основе решения этих задач лежит процесс завоевания мирового рынка вооружений продукцией военного назначения — вооружением, военной техникой, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе закреплением исключительных прав на них (интеллектуальная собственность) и информацией в военно-технической области.

В последние годы РФ поставляла ПВН 52 государствам. Наиболее значительным событием стала продажа Индии авианосца «Викрамадитья». Более половины отечественного экспорта пришлось на Индию (38%), Китай (12%) и Алжир (11%). Если рассматривать по регионам, то в Азию и Океанию направлено 65% российских поставок ПВН, в Африку — 14%, на Средний Восток — 10%. В 2016 г. РФ в рамках ВТС осуществила поставки ПВН на сумму 13,2 млрд долл.²

Таким образом, ВТС стимулирует развитие экономики, современного производства и новых технологий, выполняет важную и позитивную роль в формировании ВВП, повышении военно-экономического потенциала.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере транспортной безопасности. Под транспортной безопасностью понимают состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Основными объектами транспортной инфраструктуры являются: железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; метрополитены; тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы, акватории морских портов; порты, которые расположены на внутренних водных путях; судоходные гидротехнические сооружения, расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; искусственные острова, установки, сооружения; аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации³.

Повышение уровня транспортной безопасности может быть осуществлено путем использования приобретенной импортной техники военного или двойного назначения, в случае отсутствия отечественных аналогов.

Роль военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в сфере энергетической безопасности. Энергетическая безопасность — это состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному топливно- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) фак-

¹ Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству: Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1083 (ред. от 26 авг. 2016 г.) // Консультант Плюс: справ. правовая система [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 06.10.2016).

² Исайкин А. П. Об итогах 2013 года и перспективах 2014 // Газета Коммерсант. 2014, № 11 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/2393070> (дата обращения: 06.10.2016).

³ О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // Гарант.ру: информ.-правовой портал [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/1215193118> (дата обращения: 06.10.2016).

торами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны¹.

Роль ВТС РФ с иностранными государствами в улучшении состояния и функционирования энергетического сектора страны определяется возможностью массового внедрения инновационных технологий, связанных с разработкой и совершенствованием продукции военного и двойного назначения. К такой продукции относятся:

- мобильное оборудование сжижения газа производительностью 1000 кг или более сжиженного газа в сутки;
- плавучие электрические токопроводящие кабели (пригодный, например, для траления магнитных мин);
- различные виды ракетного и авиационного топлива, зажигательные смеси и добавки к ним, другие топливные элементы, специально разработанные или «модифицированные» для использования в военных целях, и другие энергетические материалы;
- оборудование для основных систем электроснабжения, хранения энергии, коммутирования, управления параметрами электропитания или оборудование для подачи топлива, другая контрольная аппаратура;
- «сверхпроводящее» электрическое оборудование (вращательные механизмы и трансформаторы), специально разработанное или сконфигурированное для установки на наземном, морском, воздушном или космическом транспортном средстве военного или гражданского назначения, способное функционировать во время движения;
- другая продукция.

Роль ВТС РФ на современном этапе в обеспечении национальной безопасности страны постоянно возрастает. Это связано:

- во-первых, с растущей потребностью зарубежных стран в современных видах вооружения, военной техники и другой ПВН, с одной стороны, и с возможностью ОПК РФ по удовлетворению этих потребностей, с другой стороны;
- во-вторых, с сокращением доходов РФ от других видов внешнеэкономической деятельности, в первую очередь углеводородов, доходность от торговли которыми упала в 2016 г. с 70% до 45%²;
- в-третьих, с ростом противодействия ведущих зарубежных государств внешней политике РФ, усилением санкционной войны, вытеснением РФ с мирового торгового рынка;
- в-четвертых, с усилением интеграционных процессов на постсоветском пространстве (в рамках Евразийского экономического союза), в ШОС и БРИКС;
- в-пятых, с необходимостью выполнения принятых и перспективных целевых программ развития российской экономики, в первую очередь таких, как развитие высоких технологий, транспортная инфраструктура, развитие регионов и т. п.

Таким образом, военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами играет существенную роль в обеспечении различных видов безопасности: государственной, общественной, информационной, экологической, экономической, транспортной, энергетической. Наибольшее влияние оно оказывает на состояние политической, экономической и информационной безопасности, так как именно в этих сферах сосредоточены основные риски и угрозы, негативное влия-

¹ Энергетическая безопасность // ProTown.ru: фед. информ.-справочный портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.protown.ru/information/hide/hide_578.html (дата обращения: 06.10.2016).

² О доходах бюджета РФ от продажи углеводородов: новости от 5 февраля 2016 г. // finmarket.ru: информ. агентство [Электронный ресурс]. URL: <http://www.finmarket.ru/news/4214717> (дата обращения: 06.10.2016).

ние которых может быть снижено за счет получения таких важных эффектов, как расширение влияния России в мире в различных сферах международной деятельности, улучшение ее положительного имиджа, усиление доверия к себе политического и военного руководства иностранных государств, укрепление и развитие союзнических и партнерских отношений, увеличение доходности внешнеэкономической деятельности в сфере торговли ПВН.

Кроме того, ВТС РФ с иностранными государствами способствует внедрению передовых технологий в экономику страны, развитию науки и техники в России, росту гордости населения за свою страну.

Литература

1. *Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и перспективы*: монография / под ред. Н. И. Калининой. М. : ИМЭМО РАН, 2010.
2. *Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта «Актуальные проблемы безопасности социума»)*. М. : Оружие и технологии, 2009.
3. *Кадры для ВПК. «Оборонка» выходит из обороны*. Электронный журнал об образовании. 2013. № 64 [Электронный ресурс]. URL: http://www.akvobr.ru/kadry_dla_vpk.html (дата обращения: 05.10.2016).
4. *Латышенко Д. К.* Современное состояние оборонно-промышленного комплекса России // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. 2015. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-rossii> (дата обращения: 07.10.2016).
5. *Седов В. С.* Роль ОПК в инновационном развитии экономики страны: дисс. ... канд. экон. наук: СПб., 2014.
6. *Шмаль А. Г.* Факторы экологической безопасности — экологические риски. Бронницы : МП ИКЦ БНТВ, 2010.

References

1. *Military and technical cooperation of Russia and the foreign states: bases, problems and prospects* [Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, проблемы и перспективы]: monograph / under the editorship of N. I. Kalinina. M. : Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences [IMEMO RAN], 2010. 283 p. (rus)
2. *Information security* [Informatsionnaya bezopasnost'] (2nd book of the social and political project "Urgent Problems of Safety of Society" [2-ya kniga sotsial'no-politicheskogo proekta «Aktual'nye problemy bezopasnosti sotsiuma»]). M. : Weapon and technologies [Oruzhie i tekhnologii], 2009. (rus)
3. *Personnel for military industrial complex. «Defence industry» leaves defense* [Kadry dlya VPK. «Oboronka» vykhodit iz oborony] // Online journal about education [Elektronnyi zhurnal ob obrazovanii]. 2013. N 64 [An electronic resource]. URL: http://www.akvobr.ru/kadry_dla_vpk.html (date of the address: 10/5/2016). (rus)
4. *Latyshenok D.K.* *Current state of defense industry complex of Russia* [Sovremennoe sostoyanie oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii] // Bulletin of the Siberian State Aerospace University of the academician M. F. Reshetnev [Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika M. F. Reshetneva]. 2015. N 1 [An electronic resource]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-rossii> (date of the address: 10/7/2016). (rus)
5. *Sedov V.S.* *The role of MIC in innovative development of national economy* [Rol' OPK v innovatsionnom razvitiy ekonomiki strany]: dissertation. SPb., 2014. 155 p. (rus)
6. *Shmal A.G.* *Factors of ecological safety — environmental risks* [Faktory ekologicheskoi bezopasnosti — ekologicheskie riski]. Bronnitsy, 2010. 192 p. (rus)